

O papel central dos fertilizantes na produção agrícola e no agro brasileiro¹

Ricardo Tortorella² e Heitor Cantarella³

Dezembro de 2025

Fertilizantes são produtos que fornecem nutrientes às plantas. Os nutrientes não têm sucedâneos e não podem ser substituídos por outros elementos. São imprescindíveis para a produção agrícola e, em última análise, nutrem as plantas para nutrir os seres humanos.

O consumo de fertilizantes no Brasil, nas últimas cinco décadas, cresceu a taxas anuais de 3,9%, paralelamente ao aumento da produção de grãos no período, que foi de 4,0%. Por outro lado, a ampliação da área cultivada foi de apenas 1,6%. Com isso, o uso de fertilizantes, juntamente com a melhoria de outras tecnologias no campo, permitiu que o Brasil deixasse de desmatar aproximadamente 157 milhões de hectares para produzir alimentos.

Ao se tornar um grande produtor e exportador de alimentos nas últimas décadas, o País também se tornou um grande consumidor de fertilizantes, respondendo atualmente por 9,7% do consumo global. A grande dependência de importação de adubos e insumos para sua produção (cerca de 80% importados) é um ponto de vulnerabilidade para a agricultura brasileira, o que levou à criação do Plano Nacional de Fertilizantes 2050 (PNF 2050), que prevê estratégias para aumentar a proporção da produção nacional. Porém, a segurança no fornecimento de fertilizantes e matérias-primas importadas – importantes para todos os países – requer ações, em acordos com outras nações, para que o comércio mundial mantenha regras que garantam, minimamente, que as trocas internacionais de produtos essenciais não sofram restrições.

¹ Documento baseado no texto preparado pela ANDA para subsidiar o Professor Roberto Rodrigues, assessor do presidente da COP 30 para assuntos de agricultura

² Diretor Executivo da Associação Nacional de Difusão de Adubos (ANDA)

³ Diretor do Instituto Agrônomo, Campinas, (IAC)

A despeito da alta relevância dos fertilizantes para a segurança alimentar e a nutrição humana, a imagem do setor perante o público leigo é contaminada por distorções, não só no Brasil, mas também internacionalmente. Essa questão precisa ser endereçada pelo setor de fertilizantes e por entidades governamentais.

Embora as tecnologias para a produção de fertilizantes tenham sido consolidadas há muitas décadas, esforços para inovação em moléculas, aditivos e formulações são necessários para aumentar a eficiência de uso de nutrientes na agricultura, reduzir perdas e enfrentar possíveis riscos ambientais por aplicação inadequada. O PNF 2050 oferece oportunidades e ferramentas para alcançar esses objetivos, que devem unir os esforços da indústria e do setor acadêmico, visando dinamizar o setor de fertilizantes no Brasil.

Definição, uso e finalidade dos fertilizantes

Fertilizantes, ou adubos, são veículos de nutrientes para as plantas. Além de carbono (C), hidrogênio (H) e oxigênio (O), que as plantas obtêm do ar e da água, existem 14 nutrientes essenciais que podem ser fornecidos por meio de fertilizantes: os macronutrientes nitrogênio (N), fósforo (P), potássio (K), cálcio (Ca), magnésio (Mg) e enxofre (S); e os micronutrientes boro (B), cobre (Cu), ferro (Fe), manganês (Mn), zinco (Zn), níquel (Ni), molibdênio (Mo) e cloro (Cl). O iodo (I) tem sido listado como essencial em algumas publicações, mas ainda há dúvidas se todos os requisitos para a sua classificação já foram atendidos. Essa questão deverá ser esclarecida em breve pelos cientistas.

Alguns elementos são considerados úteis ou podem desempenhar funções adicionais nas plantas, como o silício (Si) e o sódio (Na), ou em microrganismos associados a elas, como o cobalto (Co). Além disso, elementos essenciais para os animais podem ser importantes no manejo da fertilidade de solos tropicais.

As plantas não completam seu ciclo, ou seja, não produzem frutos e sementes, sem os nutrientes essenciais. De modo geral, 3% a 5% da

matéria seca dos vegetais é composta por nutrientes minerais. Isso se aplica tanto a alimentos produzidos na agricultura comercial quanto a plantas que crescem em ambientes naturais, como as de uma floresta intocada. Os nutrientes minerais não têm substitutos e não podem ser substituídos por outros produtos. Se o solo não contiver nutrientes suficientes ou em proporções equilibradas, as lavouras não produzirão em quantidade e qualidade satisfatórias. Portanto, fica evidente a importância dos fertilizantes para a produção agrícola, especialmente em um país com solos intemperizados e, em geral, pobres, como os do Brasil.

Os fertilizantes são produtos naturais, pois são obtidos a partir de matérias extraídas da natureza: minerais processados, no caso de P, K e micronutrientes, e do nitrogênio atmosférico, para a produção de fertilizantes nitrogenados. Portanto, o uso de fertilizantes não implica a adição de substâncias estranhas ao ambiente.

Fertilizantes: nutrindo as plantas para nutrir o ser humano

Uma finalidade nobre dos fertilizantes é nutrir os animais, incluindo os seres humanos. Os nutrientes aplicados às plantas cultivadas são transferidos aos animais por meio da cadeia trófica. As proteínas que compõem os tecidos humanos derivam do N dos fertilizantes ou da fixação biológica do N_2 atmosférico por bactérias associadas a leguminosas. O P, parte importante do metabolismo energético, compõe os ossos, juntamente com o Ca; o K, que regula processos enzimáticos; o Mg, o S e os micronutrientes essenciais que cumprem funções vitais nos animais — todos esses elementos entram na cadeia alimentar principalmente por meio dos fertilizantes.

Fertilizantes e produção agrícola

A estreita relação entre o consumo de fertilizantes e a produção de grãos no Brasil, ao longo dos últimos 47 anos, fica evidente na Figura 1A. O consumo de fertilizantes aumentou de 7,4 para 45,6 Mt (crescimento de 515%, a uma taxa anual de 3,94%). No mesmo

período, a produção de grãos passou de 64,9 para 297,5 Mt (variação de 534%, a uma taxa média anual de crescimento de 4,01%). A área cultivada aumentou de 37,3 para 74,9 Mha (+114%), a uma taxa anual de 1,63%.

Figura 1 (A). Evolução da produção agrícola de grãos e do consumo de fertilizante no Brasil e (B) incremento médio da área cultivada com grãos no Brasil nos últimos 47 anos. Grãos: algodão (caroço), amendoim, arroz, aveia, canola, centeio, cevada, feijão, girassol, mamona, milho, soja, sorgo, trigo e triticales. (CONAB – séries históricas, 7-2025)

Obviamente, o aumento na produção agrícola não se deve somente ao uso de fertilizantes. A agricultura brasileira evoluiu em outras frentes, como cultivares melhorados, aprimoramento de agroquímicos, manejo e tecnologias aplicadas no campo. Porém, o potencial de produtividade gerado pela combinação dos avanços em várias áreas só pode ser expresso se houver o fornecimento concomitante dos nutrientes de que as plantas precisam. Desse modo, o uso de fertilizantes desempenha papel central no aumento da produtividade, como exemplifica a Figura 1A.

As implicações dos avanços tecnológicos na agricultura brasileira e do uso de fertilizantes vão muito além do aumento da produção de grãos e de outros produtos agrícolas. Um importante benefício é a preservação ambiental, muitas vezes ignorada. Por exemplo, se o Brasil estivesse produzindo os quase 300 milhões de toneladas de grãos atuais com a tecnologia de 47 anos atrás, precisaria cultivar 237 milhões de hectares de terra, ao passo que atualmente emprega apenas 80 milhões de hectares. Portanto, os avanços na agricultura brasileira, com o uso de fertilizantes, permitiram que o País deixasse de desmatar cerca de 157 milhões de hectares para produzir alimentos (Figura 2).

Figura 2. Área poupada com o uso de tecnologia agrícola, incluindo fertilizantes: evolução da produção agrícola e da área plantada de 15 culturas de grãos, e do consumo de fertilizantes NPK no Brasil nos últimos 47 anos. Dados da CONAB (Séries históricas revisadas em

7/2025) e da ANDA foram utilizados para atualizar o gráfico, produzido originalmente pela FIESP/DEAGRO com informações até 2016.

Fonte: CONAB – Séries históricas:

<https://www.gov.br/conab/pt-br/atuacao/informacoesagropecuarias/safras/series-historicas/graos/graos-por-produtos/brasilproduto.xls/view>

O sucesso da agricultura brasileira tem promovido não só o aumento interno da oferta de alimentos, como também a consolidação do País como exportador de muitos produtos e matérias-primas agrícolas para mais de uma centena de países. Embora o Brasil não seja o maior produtor agrícola global, tornou-se o principal produtor e exportador mundial de alimentos importantes, como soja, café, suco de laranja e açúcar. No milho, o Brasil ocupa o terceiro lugar na produção, mas pode ultrapassar os EUA até o final da década. Também tem posição de destaque na produção e exportação de proteína animal e é líder na produção e exportação de celulose e algodão.

O ex-ministro Roberto Rodrigues inclui a fome entre os cavaleiros do apocalipse dos tempos atuais e chama a atenção para o papel do suprimento de alimentos para a paz no mundo. Desse modo, a pujança da agricultura brasileira cumpre também esse nobre propósito.

A importância do contínuo suprimento de fertilizantes

O uso de fertilizantes na agricultura brasileira é imprescindível. Ao exportar nutrientes com as colheitas, estes precisam ser repostos ao solo. A desejável reciclagem de nutrientes, com o retorno ao campo dos resíduos pós-consumo, nem sempre é econômica ou tecnicamente viável, pois os destinos dos alimentos e das matérias-primas agrícolas são as cidades e, no caso de um grande país exportador, as nações distantes dos centros de produção agrícola. Os nutrientes removidos com as colheitas poderão, eventualmente, ser reaproveitados em outros locais, muitas vezes em outros países. Assim, o emprego de fertilizantes minerais concentrados, que permite reduzir os custos de logística, distribuição e aplicação, é necessário para a preservação da saúde dos solos agrícolas brasileiros e a manutenção da produtividade nas lavouras.

Cenário atual do uso de fertilizantes no Brasil

De acordo com o relatório de 2022 da IFA (International Fertilizer Industry Association), o consumo mundial de fertilizantes é da ordem de 188,2 milhões de toneladas de nutrientes. Como grande potência agrícola e com extensa área, o Brasil consome aproximadamente 9,7% da produção global de NPK (Tabela 1). Porém, a grande dependência de importação de fertilizantes e insumos para sua produção coloca a agricultura brasileira em situação de vulnerabilidade diante de flutuações nos preços internacionais e de eventos fortuitos, como guerras, políticas protecionistas de estoques internos e outras questões geopolíticas. Atualmente, o Brasil importa, em média, 80% dos fertilizantes que consome.

Segurança no fornecimento de fertilizantes e matérias-primas para sua produção no Brasil

Para enfrentar o desafio de reduzir a dependência de importações de adubos e matérias-primas, foi estabelecido o “Plano Nacional de Fertilizantes 2050: uma estratégia para os fertilizantes no Brasil” (PNF 2050), atualmente na versão 8, de 2023.

PNF 2025: <https://www.gov.br/mdic/pt-br/assuntos/sdic/confert/pnf/pnf-v-08-06-12-23.pdf>

O PNF 2050 prevê medidas em várias frentes, incluindo pesquisa e desenvolvimento, incentivos à produção local e o enfrentamento de gargalos logísticos, legais e tributários, entre outras. A solução para a dependência de fertilizantes nitrogenados está ligada à competitividade da produção local, devido ao alto custo interno do principal insumo, o gás natural, cuja solução tem se mostrado desafiadora. Mesmo com as ações incluídas no PNF 2050, a previsão é que, em 2050, o Brasil ainda dependa de 51% a 61% — conforme a evolução do consumo interno — de importação para atender à demanda por N. Para o P, a previsão é mais benigna: dependência de 5% a 25% de importação em 2050, conforme a evolução da demanda interna. Para o K, a expectativa quanto ao cenário é de ampla variação: o Brasil pode passar a ser exportador ou importador em até 48% em 2050, dependendo da demanda local e da solução para a exploração das reservas existentes no País, especialmente as da região amazônica, em Autazes, que são enormes.

Portanto, mesmo com os esforços para a implementação das medidas previstas no PNF, o Brasil ainda terá dependência de importação de fertilizantes e insumos para sua produção, o que é perfeitamente normal em um mundo globalizado. Os maiores países produtores mundiais de fertilizantes não são necessariamente autossuficientes em matérias-primas minerais ou gás natural, mesmo que isso possa ser considerado desejável, pois a distribuição de reservas de minerais e de gás natural é bastante desigual no planeta.

Os efeitos de conjunturas desfavoráveis ao livre comércio, especialmente nos setores de fertilizantes e alimentos, são potencialmente delicados. Isso pode, inclusive, comprometer o atingimento das metas do PNF, além de impactar a segurança alimentar. Mesmo que as soluções não dependam apenas do Brasil, espera-se que o governo brasileiro atue junto a outros países para que as regras garantam, no mínimo, que as trocas internacionais de produtos essenciais não sofram restrições.

Tabela 1. Consumo de fertilizantes no mundo e em alguns países selecionados. Dados de 2022. Fonte: IFA

Nutri- ente	Consumo de fertilizantes					Participação por país			
	mil toneladas de nutrientes					(%)			
	Mundo	China	Índia	EUA	Brasil	China	Índia	EUA	Brasil
N	109.489	24.808	20.206	11.958	5.690	22,6	18,4	10,9	5,1
P ₂ O ₅	44.106	10.979	7.921	3.895	5.798	24,8	17,9	8,8	3,1
K ₂ O	34.660	8.910	1.716	4.611	6.758	25,7	4,9	13,3	19,5
Total	188.255	44.697	29.843	20.464	18.246	23,7	15,9	10,9	9,7

<https://www.ifastat.org/databases/plant-nutrition>

A imagem do setor de fertilizantes

A despeito dos inegáveis benefícios dos fertilizantes para a economia brasileira, a produção de alimentos e a nutrição humana, parte da sociedade, especialmente nos setores urbanos, enxerga essa classe de insumos sob um viés negativo, confundindo-os com defensivos agrícolas e, portanto, como algo a ser evitado. Como parte das atividades da Iniciativa Nutrientes para a Vida (NPV), promovida pela ANDA desde 2015 (<https://www.nutrientesparaavida.org.br/>), uma pesquisa de opinião livre foi realizada em um domingo na Avenida Paulista, em São Paulo.

Cidadãos, geralmente de classe média e com diplomas universitários, quando perguntados sobre o que era fertilizante, responderam coisas do tipo: “matam”, “produto químico, tóxico”, “ligado a pesticida, veneno”, “substância carcinogênica”, “alimentos

não naturais, alimentos com baixos nutrientes”. Obviamente, houve quem soubesse o que eram os fertilizantes, mas é preocupante que uma parte relevante dos entrevistados tenha conceitos equivocados.

Além disso, nos dez anos de atividade, o NPV, que é voltado para o público leigo, vem divulgando o real papel dos fertilizantes para a agricultura e a saúde humana e educando as pessoas com base em informações científicas. Mas o desafio é realizar campanhas educativas mais amplas e consistentes voltadas ao público urbano — geralmente formadores de opinião — levando o conceito correto sobre esse insumo vital. As campanhas devem ser constantes e ampliadas em âmbito nacional. O objetivo não deve ser apenas melhorar a imagem de indústrias de alta relevância para a economia do País, mas, principalmente, evitar que preconceitos afetem as decisões do dia a dia das pessoas.

Em fóruns internacionais, também é comum um enfoque negativo ao tratar de fertilizantes, especialmente N e P, devido à possibilidade de impactos ambientais negativos sobre a qualidade das águas subterrâneas, dos corpos d’água terrestres e mesmo dos oceânicos. No caso do N, as emissões de amônia e de gases de efeito estufa também entram na discussão. O papel relevante dos fertilizantes para a segurança alimentar do planeta muitas vezes fica em segundo plano, o que, por sua vez, influencia os formadores de opinião do público urbano.

Eventuais riscos ambientais não devem ser ignorados. Cientistas e entidades do setor de fertilizantes têm o dever de propagar as medidas mitigadoras disponíveis, conhecidas e empregadas por agricultores modernos e pela indústria, tais como as boas práticas de uso de fertilizantes, em especial as conhecidas como 4C — conceito que se refere ao uso correto da dose, do local, da fonte e da época adequados para a aplicação de fertilizantes.

Também merecem divulgação adequada os esforços na produção de fertilizantes de superior qualidade e eficiência, tais como os fertilizantes de eficiência aumentada, que contemplam uma ampla gama de inovações no setor. A redução da pegada de C dos

fertilizantes também está no horizonte com a produção de fertilizantes à base de amônia verde, nos quais a energia fóssil para a fixação do N_2 atmosférico é substituída por H_2 de fontes renováveis, tais como energia solar, eólica ou biometano. Algumas tecnologias já estão no mercado, enquanto outras, como a amônia verde, ainda dependem da superação de gargalos tecnológicos e de preços.

Em resumo, os fertilizantes são muito importantes para a sociedade; sua imagem não pode ser negligenciada por empresas e entidades governamentais.

Perspectivas e tendências

A necessidade de aumento da produção de alimentos, de matérias-primas de origem agrícola e de bioenergia traz ao Brasil grandes oportunidades e responsabilidades, pois é privilegiado por sua abundância de terra, água, clima favorável e tecnologia para atender à demanda mundial.

O setor de fertilizantes reúne grandes, médias e pequenas indústrias privadas espalhadas pelo País, o que garante o dinamismo necessário para atender à demanda. Porém, fertilizantes são produtos volumosos e de baixo retorno por unidade, que exigem logística adequada para compatibilizar os custos de distribuição. Portanto, investimentos em infraestrutura portuária, estradas, ferrovias, hidrovias e armazéns são importantes para que os adubos cheguem a destinos distantes a preços acessíveis. Também é necessário um ordenamento jurídico que dê segurança ao investidor, com regras claras, simples e duradouras para garantir os investimentos.

Os desafios de aumentar a eficiência no uso de nutrientes e reduzir os impactos ambientais devem ser enfrentados por meio de programas de inovação. De modo geral, as tecnologias usadas na produção de fertilizantes no mundo foram consolidadas há muitas décadas; porém, esforços de inovação continuam sendo necessários. Empresas privadas devem se envolver em projetos de

P&D para aprimorar os fertilizantes existentes e criar novas opções para o mercado. O agricultor brasileiro é receptivo a novidades e tecnologias.

Esses esforços podem ser realizados em conjunto com as muitas instituições de pesquisa com experiência no assunto. O PNF 2050 prevê ações de incentivo à P&D&I que certamente facilitarão a criação de soluções inovadoras. Para isso, foi criado o CEFENP, Centro de Excelência em Fertilizantes e Nutrição de Plantas, que reúne instituições de pesquisa e empresas para aprimorar as bases tecnológicas do setor de fertilizantes no Brasil.

Há espaço no setor de fertilizantes para iniciativas complementares. Produtos agrícolas levados para os grandes centros, onde são consumidos, carregam consigo os nutrientes extraídos do campo — muitos deles provenientes dos fertilizantes minerais aplicados nas lavouras. A reciclagem dos resíduos, que inclui o lodo de esgoto, permite devolver nutrientes que, de outro modo, seriam desperdiçados em aterros sanitários e que podem ser recuperados na forma de fertilizantes orgânicos ou organominerais.

Empresas de pequeno ou médio porte podem se dedicar à produção e à distribuição locais desses fertilizantes. Há vários exemplos de iniciativas privadas e públicas que atuam nessa área. A reciclagem de nutrientes em escala local, devido ao custo logístico de distribuir produtos com concentrações relativamente baixas de nutrientes, não compete, mas complementa o papel dos fertilizantes minerais mais concentrados. Portanto, a atuação das grandes empresas do setor de fertilizantes sempre será relevante para fornecer nutrientes à agricultura comercial no País.

Desse modo, é possível que o consumo de fertilizantes continue a crescer a taxas próximas de 4% ao ano, a mesma observada nos últimos 47 anos. Porém, é necessário registrar, entre outras novas tendências, duas que podem impulsionar significativamente o consumo de fertilizantes no Brasil.

A primeira está ligada a avanços no modelo de gestão: intensificar a prática da Integração Lavoura-Pecuária-Floresta (ILPF), que integra diferentes sistemas produtivos na mesma área, seja em cultivo consorciado, em sucessão ou em rotação. Isso pode envolver a combinação de culturas agrícolas, como grãos e fibras, com atividades pecuárias, como a criação de gado, e o plantio de árvores (florestas). Muitas experiências em curso no Brasil têm gerado excelentes resultados econômicos e de sustentabilidade.

A segunda está relacionada ao estudo da EMBRAPA/MAPA sobre a possível conversão de cerca de 40 milhões de hectares de áreas degradadas, a serem incorporadas à agricultura cultivável nos próximos anos no Brasil.

A combinação dessas tendências pode ampliar em mais de 40% o consumo de fertilizantes no País, em um período relativamente curto, concomitantemente ao aumento da oferta de alimentos, de bioenergia e de matérias-primas agrícolas. E, se este for o caminho, a indústria de fertilizantes brasileira terá de se preparar, investir, buscar novos conhecimentos e tecnologias e inovar de forma persistente. A incorporação de biológicos na produção de fertilizantes é um exemplo concreto nessa direção.

São bons desafios a serem vencidos!

Texto disponível em

Texto disponível em <https://anda.org.br/acervos/#materiais>